

MARJANBULAK KÁNI SHİĞIS RUDALI MAYDANINÍN ALTIN HÁM JOLDAS ELEMENTLERINÍN GEOXIMIYALIQ KLASSIFIKACIYASI

Seitbekova. A.(1)

Abduraxmanova G,Baxítjanov S,Bazarbayev D, Dadenova M, Djangabaev E.(2)

1. *Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti oqitiwshisi*
2. *Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 1-kurs Geologiya tálim bađdarı*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20463719>

***Annotasiya.** Bul maqalada Ózbekstannın iri altın kánlerinen biri esaplangan Marjanbulaq káni Shıǵıs ruda maydanınıń geologiyalıq dúzilisi, magmatizmi, tektonikasi hám gidrogeologiyalıq sharayatlari kórsetilgen. Izertlew dawamında kándeđi sanaatqa jaramlı minerallar asociaciyası, mineral payda bolıw basqıshları hám altın hám onıń joldas elementleriniń geoximiyalıq qásiyetleri optikalıq, fizikalıq hám fizikalıq-ximiyalıq analiz usılları járdeminde úyrenilgen. Alınǵan nátiyjeler kánniń genetikalıq modelin jaratıw hám onıń perspektivalı uchastkaların boljaw imkaniyatın beredi.*

***Tayanısh sózler:**Marjanbulaq, altın, joldas elementler, geoximiya, mineralogiya, paragenetikalıq asociaciya, magmatizm, keńlik astı jariqlıqları, sulfidli minerallar, arsenopirit.*

Ózbekstan Respublikasının ekonomikalıq hám materiallıq qúdiretin arttırıwda mineral-shiyki zat bazası, ásirese, hasil metallar (altın, gúmis) kánleri jetekshi orındı iyeleydi. Respublikamızda altın qazıp alıw sanaatın rawajlandırıw hám jańa perspektivalı maydanlardı ashıwda bar kánlerdiń tereń geoximiyalıq hám mineralogiyalıq ózgesheliklerin zamanagóy texnologiyalar járdeminde qayta úyreniw áhmiyetli wazıypalardan esaplanadı. Qubla Nurata tawlarınıń shıǵıs boyında jaylasqan Marjanbulaq altın káni óziniń qorları hám geologiyalıq dúzilisiniń quramalılıǵı menen ajırılıp turadı. Bul izertlew jumısınıń maqseti Marjanbulaq káni Shıǵıs ruda maydanındađı altın hám joldas elementlerdiń geoximiyalıq tarqalıw nızamlılıqların hám olardıń sanaatqa jaramlı minerallar menen paragenetikalıq baylanıslılıǵın anıqlawdan ibarat.

Marjanbulaq ruda maydanı tektonikalıq jaqtan iri jer jariǵı hám búrmelesken strukturalardan quralǵan. Aymaqtıń relyefi tóbelikler hám saylardan ibarat bolıp, absolyut biyikligi ortasha 950 metrdi quraydı. Klimatı keskin kontinental.

Geologiyalıq dúzilisinde tiykarınan paleozoy dáwiri metamorfik hám shóğindi-vulqonlı taw jınısları qatnasadı. Rayonda kembriy-ordovik (Ingishke svitasi), Tómeni silur (Kattasay svitasi), Joqarı silur (Gumsay svitasi) hám Orta karbon (Marjanbulaq svitasi) jatqızıqları keń tarqalǵan. Litologiyalıq jaqtan bul jınıslar alevrolitler,

qumtaslar, organikalıq zatlarga bay sazlı hám kvarc-sericitli slanecler hám de mramorlasqan háktaslardan ibarat.

Aymaқтаǵı magmatikalıq iskerlik Nurata batolitiniń tarmaqları esaplangan dayka kompleksleri menen belgilenedi. Kánde diorit-porfirit, kvarslı diorit, mikrodiorit, leykokpatlı granit hám aplit daykaları keń rawajlangan bolıp, olar arqa hám arqa-shıǵıs baǵıtqa iye.

Tektonikalıq jaqtan aymaқта úsh iri sızıqlı jer ayırması bar: Arqa, Ortalıq hám Qubla jer ayırmaları. Tiykargı mádan jıynawshı hám qadaǵalawshı struktura bolıp subkenglik boyınsha 4.7 km ge sozilǵan Arqa jer jarıǵısı xızmet yetedi. Hidrogeologiyalıq sharayatı boyınsha jer astı suwları jarıqlıq hám grunt suwları tipine tiyisli bolıp, gidrokarbonatlı hám natriy-sulfatlı quramǵa iye

Kánnen alınǵan úlgerdi hár tárepleme úyreniw ushın Mineral resurslar ilimiy-izertlew institutı (MRITI) laboratoriyalarında kompleksli analizler ótkerildi. Izertlewler úsh basqishta ámelge asırıldı:

Tayarlaw basqışı: Rudalı úlgerden shlif hám anshlifler tayarlaw, úlgerdi 0.5-1 mm ge shekem maydalaw hám bromoform, Klerichi suyıqlıqları járdeminde frakciyalarǵa ajıratıw hám magnit separaciyası.

Izertlew basqışı: Optikalıq-minerologiyalıq hám kristallomorfologiyalıq analizler; jınıslardıń tıǵızlıǵı, qattılıǵı hám magnitligin anıqlaw; rentgenstrukturalıq, termik, spektrallıq, atom-absorbciyalıq hám elektron-zond (mikrozond) analizleri.

Nátiyelerdi talqılaw: Geoximiyalıq hám minerologiyalıq maǵluwmatlardı matematik hám de kompyuter programmaları járdeminde qayta islew.

Ótkerilgen izertlewler nátiyjesinde Marjanbulaq káninde altın-sulfid-arsenok-kvars ruda tipi rawajlanganlıǵı anıqlandı. Rudalı zonalar tiykarınan subkenglik boyınsha baǵdarlangan linza tárizli tamır hám tamırshalar túrinde ushırasadı. Konda mineral payda bolıw procesleri birneshe basqishta ótken bolıp, paragenetik asociaciya ajratıldı:

Kvarc-pirit-arsenopirit asociaciyası: Bul basqishta tiykargı sulfid mineralları (pirit hám mishyaklı pirit-arsenopirit) qalıplesken. Altınıń tiykargı bólimi áyne arsenopirit hám pirit minerallarınıń kristallıq pánjerelerinde submikroskopiyalıq hám dispers jaǵdayda (disseminirlengen) ushırasadı.

Polimetall hám altın-sulfid basqışı: Bul basqishta xalkopirit, galenit, sfarelit, pirrotin hám az muǵdarda molibdenit hám kassiterit mineralları payda bolǵan. Altın

bul basqishta erkin ham mayda dispers formada kvarc jariqlari ham sulfidler araliq shegaralarda shogedi.

Altinni joldas elementleri sipatinda mishyak (As), sulfat angidrid (S), mis (Cu), cink (Zn), qorgasin (Pb) ham biraz volfram (W - sheelit turinde) geoximiyaliq areallardi payda etedi. Olardni oz-ara korrelyaciya korsetkishleri ruda maydanini Shigis boliminde joqari zonaliq koefficiyentine iye ekenligin korsetti.

Marjanbulaq kani Shigis ruda maydani geologiyaliq duzilisinde mezotermal gidrotermal altin-sulfid formatciyasina tiyisli bolip, onin jaylasivi subkeulik tektonikaliq jariqlari ham magmatikaliq daykalaridin intensiv rawajlangan zonalarini menen qadagalanadi. Altinni geoximiyaliq tarqalivi mishyak (As) ham kunkirt (S) elementleri menen tuwrudan-tuwrui unamli korrelyativlik baylanisqa iye. Sanaatqa jaramli altin minerallari tiykarinan kvarc-arsenopiritli ham sulfidli paragenetikaliq associaciyalarda toplanan. Alingan natijeler Shigis ruda maydanini tereh gorizontlarinda ham ogan tutas maydanlarda izlew-izlew jumislarini bagdarin belgilewde jane rudani baytiw texnologiyalarini optimallasitirwda ameliy ahmiyetke iye.

Paydalanilgan adebiyatlar:

1. Karimov I.A. Ozbekstan Respublikasi Mamleketlik geologiya komitetini jumisin tup-tiykarinan jetilistiriw ilajlari haqqinda biyligi. - Tashkent, 2007.
2. Xamraboev I.X. Magmatizm Zapadnogo Uzbekistana i posledniye magmaticheskiye procesi. - Tashkent: Fan, 1957. - 245 b.
3. Degtyarov V.G., Kvasova L.V. Otkritiye i rezultati razvedki mestorojdeniya zolota Marjanbulak // Otchet Samarkandskoy geologicheskoy ekspeditsii. - M., 1970.
4. Soy V.D., Xabibullaeva G.R. Mineral shiyki zatti qayta islew ham minerologiyaliq analiz usillari // MRITI ilimiy toplami. - Tashkent, 2015.